

Китанов Т.Т.

Адъюнкт. Военная академия
Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации, г. Москва.

Военно-политическое сотрудничество Республики Казахстан в формировании и развитии механизмов, сил и средств противодействия новым вызовам и угрозам в формате ОДКБ (ДКБ)

С момента обретения независимости в 1991 г. Республика Казахстан (далее - РК) столкнулась с новыми вызовами и угрозами. Локальные конфликты, разгоревшиеся на постсоветском пространстве, радикальный религиозный экстремизм и терроризм, дестабилизирующая ситуация на границе с Афганистаном, обусловленная стремлением радикально настроенных сил расширить свое влияние в республиках Центральноазиатского региона (далее – ЦАР), на фоне незавершенности строительства национальных Вооруженных Сил создавали реальную угрозу суверенитету и безопасности молодой республики.

В условиях дальнейшего усиления трансграничных вызовов и угроз, 15 мая 1992 г. Первый Президент РК Н. Назарбаев в Ташкенте среди других президентов – подписантов (Армении, Кыргызстана, России, Таджикистана и Узбекистана) завизировал Договор о коллективной безопасности (далее – Договор или ДКБ). В 1993 г. в состав ДКБ вошли Азербайджан, Белоруссия и Грузия. [1, с. 10-17].

Первоначально задачи по реализации системы безопасности в формате Договора для противодействия угрозам и вызовам невоенного характера были возложены на Совет министров обороны (далее - СМО) и Совет министров иностранных дел (далее - СМИД), при тесной координации с Генеральным секретарем Совета коллективной безопасности (далее – СКБ или Совет) через Секретариат СКБ. Данные органы были созданы Решением СКБ 24 декабря 1993 г. [2, с. 3-6].

С принятием данного документа появилась правовая основа для привлечения специалистов и должностных лиц органов государственного и военного управления Республики Казахстан в процесс нормативно-правового обеспечения развития Договора. Потенциал Министерства обороны и Министерства иностранных дел РК и их структурных подразделений был активно задействован в этой деятельности.

В Концепции коллективной безопасности государств-участников

ДКБ от 10 февраля 1995 г., среди прочих важных основ развития Договора, были определены основные направления и этапы создания системы коллективной безопасности [3, с. 1-9]. С принятием этого концептуального документа создались правовые условия для перевода военно-политического сотрудничества в практическую плоскость.

2 апреля 1999 г. в ходе сессии СКБ Н. Назарбаев поддержал предложение Президента Российской Федерации о продлении действия ДКБ и завизировал соответствующий Протокол. Документ подписали главы шести государств: Армении, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и России, тем самым продемонстрировав свою верность целям ДКБ и готовность дальше укреплять систему коллективной безопасности [4, с. 35-36]. Главы Азербайджана, Грузии и Узбекистана Протокол не подписали.

Важным документом в формате Договора стал Меморандум о повышении эффективности ДКБ и его адаптации к современной геополитической ситуации (утвержден на сессии СКБ в мае 2000 г.), по результатам которого лидеры государств – участников объявили о решении предпринять действия по противодействию международному терроризму [5, с. 45-48].

Для координации по вопросам взаимодействия силовых министерств и ведомств государств-участников в деле совместного противодействия новым вызовам и угрозам безопасности, в первую очередь международному терроризму, был образован Комитет секретарей Советов безопасности (далее - КССБ) государств – участников ДКБ [6, с. 56-60]. Разработка соответствующего Положения осуществлялась при активном участии сотрудников Совета безопасности РК.

24 мая 2000 г. было утверждено Положение о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности [7, с. 65-69]. В последующем СМО была организована разработка Соглашения о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности (утверждено 11 октября 2000 г.) [8, с. 47-51].

С принятием данных документов были созданы механизм принятия и выполнения коллективных решений, а также правовые основы для применения сил и средств системы коллективной безопасности в случаях их использования в контртеррористических операциях.

Ключевым моментом в истории становления Договора принято считать 14 мая 2002 г., когда в городе Москве на юбилейной сессии СКБ (10-летие подписания ДКБ) Президент РК Н. Назарбаев подписал решение СКБ о преобразовании ДКБ в Организацию Договора о коллектив-

ной безопасности (далее – ОДКБ или Организация) [9, с. 3-5]. В связи с чем, в короткий срок, 7 октября 2002 года был утвержден Устав ОДКБ [10, с. 23-30]. Также подписано Соглашение о правовом статусе ОДКБ [11, с. 11-21].

14 октября 2016 г. СКБ была утверждена Стратегия коллективной безопасности ОДКБ на период до 2025 г. [12, с. 160-178]. Значение этого концептуального документа трудно переоценить. Он создал правовые условия для дальнейшего развития Республикой Казахстан военно-политического сотрудничества в рамках совместных мер государств – членов ОДКБ в областях кризисного реагирования, противодействия транснациональным угрозам, незаконному обороту наркотиков, незаконной миграции граждан третьих стран.

После продления действия ДКБ в 1999 г., дальнейшая деятельность органов государственного и военного управления Республики Казахстан, среди других важных аспектов обеспечения развития Договора, была направлена на формирование и развитие сил и средств системы коллективной безопасности для противодействия нетрадиционным вызовам и угрозам безопасности. Нормативно-правовое оформление этого процесса осуществлялось по следующим основным направлениям.

Противодействие международному терроризму и экстремизму.

Актуальность усиления механизма по борьбе с терроризмом реально подтверждалась складывающейся сложной ситуацией в Афганистане и Центральной Азии, на Северном Кавказе РФ, связанной с вылазкой из Афганистана боевиков террористических и религиозно-экстремистских организаций на территорию Баткенской области Кыргызстана в 1999-2000 гг., их просачиванием и организацией серии крупных терактов в Дагестане, Чечне, Северной Осетии, Ростовской области и Москве РФ в 1999, 2000 и 2004 гг.

В результате организационной роли СМО совместно с СМВД, КССБ и Генеральным секретарем СКБ, 25 мая 2001 г. были созданы Коллективные силы быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности (далее - КСБР). В соответствии с Положением, КСБР могут применяться в совместных контртеррористических операциях [13, с. 60-71].

С созданием данных сил повысился потенциал Казахстана для противодействия на коллективной основе угрозе международного терроризма и религиозного экстремизма в Центральной Азии.

В 2005 – 2008 гг. в зоне интересов ОДКБ проявилась новая угроза – «цветных революций» - «оранжевой революции» в Украине, «Революции роз» в Грузии. В 2008 г. обострение отношений между руководством

Грузии и Южной Осетии переросло в боевые действия. На обстановку в Центральноазиатском регионе влияла сохраняющаяся активность террористических организаций в Афганистане, усиливающийся наркотрафик [14, с. 97-98]. В следствие усиления террористической угрозы, в 2011 – 2012 гг. на западе и юге Казахстана произошли первые резонансные теракты приверженцев религиозного экстремизма, повлекшие человеческие жертвы.

Данные события послужили очередной волне внутренней консолидации ОДКБ. На внеочередной сессии СКБ в Москве 4 февраля 2009 г. было принято Решение СКБ о создании Коллективных сил оперативного реагирования (далее - КСОР) ОДКБ. КСОР предназначены для участия в отражении военной агрессии, проведении специальных операций по борьбе с международным терроризмом и насильственными проявлениями экстремизма, транснациональной организованной преступностью, наркотрафиком, а также в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера [15, с. 97-99]. Соглашение о КСОР ОДКБ вступило в силу 10 сентября 2010 г. [16, с. 124-132].

Для Республики Казахстан создание КСОР явилось важным дополнительным компонентом войск (коллективных сил) в Центральной Азии. Национальные формирования КСБР явились базой для формирования КСОР.

2015 – 2016 гг. характеризовались пиком активности террористической организации «Исламское государство» (далее - ИГ) в Сирии. Наиболее вероятная дестабилизация всего Ближнего Востока была сопряжена с непосредственной угрозой для всех регионов коллективной безопасности ОДКБ. Сокращение численности войск США и Международных сил содействия безопасности в Афганистане способствовало увеличению группировок религиозно-экстремистских организаций в северной части Афганистана. Спецслужбами стран ОДКБ выявлялись факты направления иностранных боевиков – террористов в страны исхода или в другие государства для организации диверсионно-террористических актов. Обострялась ситуация на юго-востоке Украины.

Летом 2016 г. в городах Актобе и Алматы РК произошли очередные теракты, приведшие к человеческим жертвам. Власти Казахстана связали данные преступления с деятельностью радикальных исламистских группировок, в частности с ИГ.

Указанные факторы усиливали такие сопутствующие угрозы и риски как незаконный оборот оружия и наркотических средств, нелегальная миграция, использование информационных и коммуникационных технологий в целях оказания деструктивного воздействия и манипули-

рования общественным сознанием [17, с. 263].

В данном контексте, главы государств – членов ОДКБ в своей Декларации в связи с 25-летием Договора и 15-летием Организации высоко оценили предпринимаемые Россией комплексные действия по уничтожению потенциала международного терроризма в Сирийской Арабской Республике, а также предоставление Республикой Казахстан площадки для Астанинского формата международных встреч по Сирии [18, с. 256-258].

В дополнение к имеющемуся пакету документов о сотрудничестве между ОДКБ и ООН, 23 сентября 2016 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Секретариатом ОДКБ и Исполнительным директором Контртеррористического комитета СБ ООН [19, с. 24].

В целях повышения антитеррористического потенциала ОДКБ, 14 октября 2016 г. СКБ было принято беспрецедентное в мировой практике Положение о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате ОДКБ [20, с. 196-201]. Данный документ обеспечил Казахстану возможность эффективнее координировать действия по выявлению и пресечению деятельности террористических организаций в зоне ответственности Организации, улучшил условия проведения совместных оперативно-розыскных и профилактических мероприятий в сфере противодействия международным террористическим организациям и их пособникам.

28 ноября 2019 г. главами стран – членов ОДКБ утвержден План коллективных действий государств – членов ОДКБ по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 гг. [21, с. 279-288].

В мае 2018 г. был подписан Меморандум о взаимопонимании между Региональной антитеррористической структурой ШОС, Антитеррористическим центром СНГ и Секретариатом ОДКБ. Общность подходов трех организаций к борьбе с международным терроризмом была отмечена в совместной позиции профильных антитеррористических структур ШОС, СНГ и Секретариата ОДКБ от 2022 г. [22, с. 19].

23 ноября 2022 г. комплексу оперативно-профилактических мероприятий «Наемник» придан статус региональной антитеррористической операции ОДКБ «Наемник» постоянного действия [23, с. 297-299].

Усиление механизма мониторинга ситуации в Афганистане и укрепление таджикско-афганской границы.

23 июня 2005 г. был принят План координации деятельности стран-членов ОДКБ с целью постконфликтного обустройства Республики Афганистан.

Это положило начало формированию Рабочей группы по Афганистану при СМВД [24, с. 79-86]. Участие казахстанских специалистов в этой группе позволило Астане осуществлять всесторонний анализ развития афганской ситуации, вносить значительный вклад в совместные меры по оперативному реагированию в случае обострения обстановки в этой стране и нейтрализации исходящих с ее территории угроз.

В условиях усиления угроз международного терроризма и насильственного экстремизма, в период с 20 по 28 августа 2013 г. в Республику Таджикистан была направлена группа экспертов для изучения ситуации на таджикско-афганской границе, которая подтвердила наличие угроз со стороны Афганистана [25, с. 195-197].

23 сентября 2013 г. СКБ принято Решение об оказании помощи Таджикистану по укреплению таджикско-афганской границы [26, с. 167-169].

Во исполнение данного Решения, 28 ноября 2024 г. на сессии СКБ в Астане была утверждена Целевая межгосударственная программа ОДКБ по укреплению таджикско-афганской границы. Документ включил в себя мероприятия по оснащению вооружением, военной техникой и техническими средствами охраны границы, подготовке кадров для Пограничных войск Государственного комитета национальной безопасности Таджикистана [27, с. 317-323].

Создание и совершенствование системы кризисного реагирования.

По периметру регионов коллективной безопасности ОДКБ продолжалось усиление транснациональных угроз и вызовов. Летом 2010 г. на юге Кыргызстана вспыхнули межэтнические столкновения. Следом возникла «Арабская весна» 2011 г., сопровождавшаяся свержением режимов и возрастанием радикализма и экстремизма в северной Африке и на Ближнем Востоке. В феврале 2014 г. была насильно смещена власть в Украине, после воссоединения Крыма с РФ резко обострились отношения России с Западом. Все это вкуче значительно актуализовали угрозу использования информационных и коммуникационных технологий для вмешательства во внутренние дела государств. Усиливались риски чрезвычайного характера.

Данные условия способствовали консолидации стран – членов Организации вокруг России. Позиция Республики Казахстан двигалась в фарватере военной политики Москвы по актуальному вопросу пересмотра норм ОДКБ в сторону усиления механизма реагирования на кризисные ситуации.

В целях формирования эффективной системы кризисного реагирования ОДКБ, в ходе сессии СКБ 10 декабря 2010 г. в Москве были утверждены Положение о порядке реагирования ОДКБ на кризисные

ситуации и Положение, регламентирующее порядок использования коалиционных группировок Организации [28, с. 128-136]. Также были приняты изменения в ряд нормативно-правовых актов, регламентирующих деятельность органов ОДКБ [29, с. 139-142].

В октябре 2016 г. начались мероприятия по созданию Центра кризисного реагирования ОДКБ (далее – ЦКР или Центр) [30, с. 230-232].

8 ноября 2018 г. СКБ утверждено Положение о ЦКР, также принят Регламент информационного взаимодействия Центра. Согласно Положению, Центр предназначен для «ведения мониторинга военно-политической обстановки в зоне ответственности ОДКБ, выявления предпосылок кризисных, чрезвычайных ситуаций и анализа сложившейся обстановки, а также организационной, информационно-аналитической, информационно-технической поддержки деятельности СКБ, СМИД, СМО, КССБ ОДКБ, Постоянного совета ОДКБ, рабочих и вспомогательных органов Организации» [31, с. 272-275].

К январю 2018 г. ЦКР был развернут на базе и в структуре ОШ ОДКБ. С того времени первые казахстанские офицеры на квотной основе вошли в штат Центра и приступили к несению дежурства в этом органе.

Противодействие другим вызовам и угрозам.

В целях противодействия угрозе наркотрафика, «в 2003 г. впервые была осуществлена комплексная оперативно-профилактическая операция под условным наименованием «Канал-2003», направленная на выявление и блокирование маршрутов нелегальной транспортировки наркотиков. Международный комитет ООН по контролю над наркотиками в последующем признал данную операцию самой крупномасштабной и эффективной в противодействии афганскому наркотрафику [32]. 5 сентября 2008 г. операции «Канал», проводимой ежегодно, был придан статус региональной антинаркотической операции ОДКБ постоянного действия [33, с. 87-89].

В интересах противодействия угрозе наркотрафика, 23 декабря 2014 г. Советом была принята Антинаркотическая стратегия государств – членов ОДКБ на 2015–2020 гг. Стратегия определила согласованные подходы государств – членов ОДКБ в сфере противодействия наркоугрозе и основные направления сотрудничества между компетентными органами государств – членов ОДКБ в этом направлении [34, с. 178-185].

Признав результативность реализации положения Антинаркотической стратегии государств – членов ОДКБ на 2015–2020 гг., 20 февраля 2021 г. СКБ утверждена следующая Антинаркотическая стратегия государств – членов ОДКБ на 2021–2025 гг. Основной целью документа является существенное сокращение к 2025 г. масштабов незаконного

оборота наркотиков, а также их немедицинского потребления в государствах – членах ОДКБ [35, с. 286-292].

В целях противодействия угрозе *информационной безопасности*, на сессии СКБ 23 декабря 2014 г. был подписан Протокол о взаимодействии государств – членов ОДКБ по противодействию преступной деятельности в информационной сфере [36, с. 144-146]. Документ принят для повышения эффективности совместных действий сторон в целях воспрепятствования использованию информационных технологий для дестабилизации обстановки на территориях стран – членов ОДКБ.

Одновременно, мероприятиям по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий, проводимым в формате ОДКБ под условным наименованием «операция «ПРОКСИ», был присвоен статус операции ОДКБ постоянного действия [37, с. 180-183].

30 ноября 2017 г. главами государств – членов ОДКБ подписано Соглашение о сотрудничестве государств – членов ОДКБ в области обеспечения информационной безопасности. Документ вступил в силу 1 апреля 2019 г. [38, с. 231-235].

Таким образом, с момента образования ДКБ в 1992 г. и до настоящего времени органы государственного и военного управления Республики Казахстан внесли существенный вклад в создание нормативно-правовой базы и организационной структуры ОДКБ, позволившей создать и развивать силы и средства системы коллективной безопасности, предназначенные для противодействия новым вызовам и угрозам в формате ОДКБ (ДКБ).

Динамика нетрадиционных угроз и вызовов, возникающих как внутри, так и по периметру Договора, непосредственно влияли на характер и направления развития соответствующих сил и средств системы коллективной безопасности.

Сформирована необходимая нормативно-правовая база, создана и в целом успешно функционирует действенная система коллективной безопасности ДКБ. ОДКБ является существенно значимой организацией для защиты Республики Казахстан от новых вызовов и угроз на коллективной основе, а также в рамках укрепления системы кризисного реагирования.

Библиографический список

1. Договор о коллективной безопасности // Архив Секретариата СКБ., 1992.
2. Решение «О первоочередных мерах по реализации Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года» // Архив Секретариата СКБ., 1993. Ф. 1534. Д. 11.
3. Решение Совета коллективной безопасности о Концепции коллективной безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности // Архив Секретариата СКБ., 1995. Ф. 1534. Д. 10.

4. Протокол о продлении Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года. // Архив Секретариата СКБ., 1999. Ф. 1534. Д. 10.
5. Меморандум о повышении эффективности Договора о коллективной безопасности от 15 мая 1992 года и его адаптации к современной геополитической ситуации. // Архив Секретариата СКБ., 2000. Ф. 1534. Д. 11.
6. Решение Совета коллективной безопасности о создании Комитета секретарей Советов безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности. Положение о Комитете секретарей Советов безопасности государств-участников Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2000. Ф. 1534. Д. 11.
7. Положение о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2000. Ф. 1534. Д. 11.
8. Соглашение о статусе формирований сил и средств системы коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2000. Ф. 1534. Д. 10.
9. Решение СКБ о преобразовании действующих механизмов и структур сотрудничества государств-участников ДКБ в международную региональную организацию – «Организацию Договора о коллективной безопасности». // Архив Секретариата ОДКБ., 2002. Ф. 1535. Д. 13.
10. Устав Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ., 2002. Ф. 1534. Д. 12.
11. Соглашение о правовом статусе Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ., 2002. Ф. 1534. Д. 12.
12. Стратегия коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности на период до 2025 года. // Архив Секретариата ОДКБ. 2016. Ф. 1535. Д. 12.
13. Положение о Коллективных силах быстрого развертывания Центральноазиатского региона коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2001. Ф. 1534. Д. 10.
14. Ежегодный доклад Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2009. Ф. 1535. Д. 14.
15. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата СКБ., 2009. Ф. 1535. Д. 13.
16. Соглашение о Коллективных силах оперативного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности // Архив Секретариата СКБ., 2009. Ф. 1535. Д. 12.
17. Ежегодный доклад Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2016. Ф. 1535. Д. 14.
18. Декларация глав государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в связи с 25-летием Договора о коллективной безопасности и 15-летием Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2017. Ф. 1535. Д. 13.
19. Угроза международного терроризма и религиозного экстремизма государствам – членам ОДКБ на центральноазиатском и афганском направлениях. Под ред. И.Н. Панарина, А.А. Казанцева. – М.: Аналитическая ассоциация ОДКБ // Институт международных исследований МГИМО МИД России, 2017. 50 с.
20. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о Положении о формировании Единого списка организаций, признанных террористическими в формате Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2016. Ф. 1535. Д. 13.
21. План коллективных действий государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по реализации Глобальной контртеррористической стратегии ООН на 2019-2021 годы. // Архив Секретариата ОДКБ. 2019. Ф. 1535. Д. 13.
22. Е. Троицкий, С. Юн, А. Погорельская, А. Данков. Перспективы развития ОДКБ в новых условиях. // Центр евразийских исследований ТГУ. Рабочая тетрадь № 1. – Томск. 2023. 97 с.
23. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о придании комплексу оперативно-профилактических мероприятий «Наемник» статуса региональной антитеррористической операции Организации Договора о

- коллективной безопасности «Наемник» (операция «Наемник») постоянного действия. // Архив Секретариата ОДКБ. 2022. Ф. 1535. Д. 13.
24. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о реализации Плана координации взаимодействия государств-членов ОДКБ в вопросах постконфликтного обустройства Афганистана // Архив Секретариата ОДКБ. 2005. Ф. 1535. Д. 13.
25. Ежегодный доклад Генерального секретаря Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2013. Ф. 1535. Д. 14.
26. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности об оказании помощи Республике Таджикистан по укреплению таджикско-афганской границы. // Архив Секретариата ОДКБ. 2013. Ф. 1535. Д. 13.
27. Целевая межгосударственная программа Организации Договора о коллективной безопасности по укреплению таджикско-афганской границы. // Архив Секретариата ОДКБ. 2024. Ф. 1535. Д. 13.
28. Положение о порядке реагирования Организации Договора о коллективной безопасности на кризисные ситуации. Положение о порядке принятия и реализации коллективных решений на применение сил и средств системы коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2010. Ф. 1535. Д. 13.
29. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности об изменении Положений об органах Организации Договора о коллективной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2010. Ф. 1535. Д. 13.
30. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности. Утратило силу в соответствии с Решением СКБ от 8 ноября 2018 года // Архив Секретариата ОДКБ. 2016. Ф. 1535. Д. 13.
31. Положение о Центре кризисного реагирования Организации Договора о коллективной безопасности // Архив Секретариата ОДКБ. 2018. Ф. 1535. Д. 13.
32. «Канал», ведущий к Евразии без наркотиков. 2019 // Еженедельник Звезда. // URL: <https://zvezdaweekly.ru/news/20191241725-Q3tXa.html> (Дата обращения: 14.03.2025).
33. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о дополнительных мерах по усилению антинаркотической деятельности в рамках Организации Договора о коллективной безопасности // Архив Секретариата ОДКБ. 2008. Ф. 1535. Д. 13.
34. Антинаркотическая стратегия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2015–2020 годы. // Архив Секретариата ОДКБ. 2014. Ф. 1535. Д. 12.
35. Антинаркотическая стратегия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2021–2025 годы // Архив Секретариата ОДКБ. 2021. Ф. 1535. Д. 12.
36. Протокол о взаимодействии государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступной деятельности в информационной сфере. // Архив Секретариата ОДКБ. 2014. Ф. 1535. Д. 12.
37. Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности о Положении об операции постоянного действия государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция ПРОКСИ). // Архив Секретариата ОДКБ. 2014. Ф. 1535. Д. 13.
38. Соглашение о сотрудничестве государств – членов Организации Договора о коллективной безопасности в области обеспечения информационной безопасности. // Архив Секретариата ОДКБ. 2017. Ф. 1535. Д. 12.

References

1. Collective Security Treaty // Archive of the CKB Secretariat, 1992.
2. Decision “On priority measures for the implementation of the Collective Security Treaty of

- May 15, 1992" // Archive of the CKB Secretariat, 1993. F. 1534. D. 11.
3. Decision of the Collective Security Council on the Concept of Collective Security of the States Parties to the Collective Security Treaty // Archive of the CKB Secretariat, 1995. F. 1534. D. 10.
 4. Protocol on the extension of the Collective Security Treaty of May 15, 1992. // Archive of the CKB Secretariat, 1999. F. 1534. D. 10.
 5. Memorandum on enhancing the effectiveness of the Collective Security Treaty of May 15, 1992 and its adaptation to the current geopolitical situation. // Archive of the Secretariat of the Collective Security Council., 2000. F. 1534. D. 11.
 6. Decision of the Collective Security Council on the establishment of the Committee of Secretaries of the Security Councils of the states parties to the Collective Security Treaty. Regulations on the Committee of Secretaries of the Security Councils of the states parties to the Collective Security Treaty. // Archive of the Secretariat of the Collective Security Council., 2000. F. 1534. D. 11.
 7. Regulations on the procedure for adopting and implementing collective decisions on the use of forces and means of the collective security system. // Archive of the Secretariat of the Collective Security Council., 2000. F. 1534. D. 11.
 8. Agreement on the status of formations of forces and means of the collective security system. // Archive of the CSTO Secretariat., 2000. F. 1534. D. 10.
 9. Decision of the CSTO on the transformation of the existing mechanisms and structures of cooperation of the CSTO member states into an international regional organization - the "Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat., 2002. F. 1535. D. 13.
 10. Charter of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat., 2002. F. 1534. D. 12.
 11. Agreement on the legal status of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat., 2002. F. 1534. D. 12.
 12. Collective security strategy of the Collective Security Treaty Organization for the period up to 2025. // Archive of the CSTO Secretariat. 2016. F. 1535. D. 12.
 13. Regulation on the Collective Rapid Deployment Forces of the Central Asian Collective Security Region. // Archive of the CSC Secretariat., 2001. F. 1534. D. 10.
 14. Annual report of the Secretary General of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSC Secretariat., 2009. F. 1535. D. 14.
 15. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on the Collective Rapid Reaction Forces of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSC Secretariat., 2009. F. 1535. D. 13.
 16. Agreement on the Collective Rapid Reaction Forces of the Collective Security Treaty Organization // Archive of the CSC Secretariat., 2009. F. 1535. D. 12.
 17. Annual report of the Secretary General of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2016. F. 1535. D. 14.
 18. Declaration of the Heads of State of the Collective Security Treaty Organization in connection with the 25th anniversary of the Collective Security Treaty and the 15th anniversary of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2017. F. 1535. D. 13.
 19. The threat of international terrorism and religious extremism to the CSTO member states in the Central Asian and Afghan directions. Ed. by I.N. Panarin, A.A. Kazantsev. – M.: CSTO Analytical Association // Institute of International Studies MGIMO MID of Russia, 2017. 50 p.
 20. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on the Regulation on the formation of a Unified List of Organizations Recognized as Terrorist in the Format of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2016. F. 1535. D. 13.
 21. Collective Action Plan of the Member States of the Collective Security Treaty Organization to Implement the UN Global Counter-Terrorism Strategy for 2019-2021. // Archive of the CSTO Secretariat. 2019. F. 1535. D. 13.
 22. E. Troitsky, S. Yun, A. Pogorelskaya, A. Dankov. Prospects for the Development of the CSTO in the New Conditions. // Center for Eurasian Studies, Tomsk State University. Working Note-

book No. 1. - Tomsk, 2023. 97 p.

23. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on giving the complex of operational and preventive measures "Mercenary" the status of a permanent regional anti-terrorist operation of the Collective Security Treaty Organization "Mercenary" (Operation Mercenary). // Archive of the CSTO Secretariat. 2022. F. 1535. D. 13.
24. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on the implementation of the Plan for the coordination of interaction of the CSTO member states on issues of post-conflict development of Afghanistan // Archive of the CSTO Secretariat. 2005. F. 1535. D. 13.
25. Annual report of the Secretary General of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2013. F. 1535. D. 14.
26. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on providing assistance to the Republic of Tajikistan in strengthening the Tajik-Afghan border. // Archive of the CSTO Secretariat. 2013. F. 1535. D. 13.
27. Targeted interstate program of the Collective Security Treaty Organization to strengthen the Tajik-Afghan border. // Archive of the CSTO Secretariat. 2024. F. 1535. D. 13.
28. Regulations on the procedure for the response of the Collective Security Treaty Organization to crisis situations. Regulations on the procedure for adopting and implementing collective decisions on the use of forces and means of the collective security system of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2010. F. 1535. D. 13.
29. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on amending the Regulations on the bodies of the Collective Security Treaty Organization. // Archive of the CSTO Secretariat. 2010. F. 1535. D. 13.
30. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on the Crisis Response Center of the Collective Security Treaty Organization. Has ceased to be effective in accordance with the Decision of the Collective Security Council of November 8, 2018 // Archive of the CSTO Secretariat. 2016. F. 1535. D. 13.
31. Regulation on the Crisis Response Center of the Collective Security Treaty Organization // Archive of the CSTO Secretariat. 2018. F. 1535. D. 13.
32. "Channel" leading to a drug-free Eurasia. 2019 // Zvezda Weekly. // URL: <https://zvezdaweekly.ru/news/20191241725-Q3tXa.html> (14.03.2025).
33. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on additional measures to strengthen anti-drug activities within the framework of the Collective Security Treaty Organization // Archive of the CSTO Secretariat. 2008. F. 1535. D. 13.
34. Anti-drug strategy of the member states of the Collective Security Treaty Organization for 2015-2020. // Archive of the CSTO Secretariat. 2014. F. 1535. D. 12.
35. Anti-drug strategy of the member states of the Collective Security Treaty Organization for 2021-2025 // Archive of the CSTO Secretariat. 2021. F. 1535. D. 12.
36. Protocol on interaction of the member states of the Collective Security Treaty Organization in countering criminal activity in the information sphere. // Archive of the CSTO Secretariat. 2014. F. 1535. D. 12.
37. Decision of the Collective Security Council of the Collective Security Treaty Organization on the Regulation on the permanent operation of the member states of the Collective Security Treaty Organization to combat crimes in the field of information technology (Operation PROXY). // Archive of the CSTO Secretariat. 2014. F. 1535. D. 13.
38. Agreement on cooperation of the member states of the Collective Security Treaty Organization in the field of information security. // Archive of the CSTO Secretariat. 2017. F. 1535. D. 12.

